

УДК 346.1

ББК 67.404

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail: onvasileva@fa.ru

OKSANA N. VASILYEVA

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Activity, Financial University at Government of the Russian Federation
e-mail: onvasileva@fa.ru

КОЗЛОВА КСЕНИЯ ФИЛИППОВНА

студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

KSENIA F. KOZLOVA

student, Financial University at Government of the Russian Federation

К ВОПРОСУ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР ИХ РАЗВИТИЯ

INCREASING CONTROL OVER SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AS A DETERRENT TO THEIR DEVELOPMENT

Аннотация. Актуальность проблематики статьи определяется новизной рассматриваемых вопросов, связанных с обеспечением интересов субъектов МСП при проведении контрольно-надзорной деятельности.

Основная цель – анализ законодательства, правоприменительной практики, доктрины о государственном контроле.

Рассматриваемые проблемы. В данной статье рассматривается государственный контроль за предпринимателями в качестве сдерживающего фактора развития бизнеса. Зачастую со-

Abstract. The relevance of the problems of the article is determined by the novelty of the issues under consideration related to ensuring the interests of SMEs in conducting control and supervisory activities.

The main goal is to analyze legislation, law enforcement practice, and the doctrine of state control.

The problems under consideration. This article examines state control over entrepreneurs as a deterrent to business development. Often,

трудники государственных органов злоупотребляют предоставленными им полномочиями и тем самым нарушают права предпринимателей в том числе при проведении проверок. При этом существует Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который по каким-то причинам не распространяет свое действие на целый ряд определенных видов проверок бизнеса. Однако для совершенствования системы государственного контроля за предпринимателями и избежания нарушений в этой сфере требуется распространить действие данного законодательного акта на все виды контроля.

Используемые методы. Наряду с совокупностью методов научного познания авторами были применены логический, диалектический, логический, формально-юридический и историко-правовой методы. Также авторами использовались такие приемы как абстракция, синтез и анализ.

Выводы. Дан анализ законодательства о государственном контроле и регулировании деятельности МСП, на основе которого определены проблемные точки и предложены пути их решения. Рассмотрены нарушения в рамках проведения государственного контроля и проанализированы способы защиты прав и законных интересов предпринимателя.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственный контроль, проверка, предприниматель, злоупотребление.

employees of state bodies abuse the powers granted to them and thereby violate the rights of entrepreneurs, including during inspections. At the same time, there is Federal Law No. 294-FZ of 26.12.2008 (ed. dated 08.03.2022) “On the protection of the rights of legal entities and individual entrepreneurs in the exercise of state control (supervision) and municipal control”, which for some reason does not extend its effect to a number of certain types of business inspections. However, in order to improve the system of state control over entrepreneurs and avoid violations in this area, it is necessary to extend the effect of this legislative act to all types of control.

The methods used. Along with the set of methods of scientific cognition, the authors applied logical, dialectical, logical, formal-legal and historical-legal methods. The authors also used techniques such as abstraction, synthesis and analysis.

Conclusions. The analysis of legislation on state control and regulation of SME activities is given, on the basis of which problem points are identified and ways to solve them are proposed. Violations within the framework of state control are considered and ways of protecting the rights and legitimate interests of an entrepreneur are analyzed.

Keywords: small and medium-sized enterprises, state control, check, entrepreneur, misuse.

ВВЕДЕНИЕ

Благополучие населения страны определяется зрелостью ее экономической системы. Валовой внутренний продукт – основной фактор, который свидетельствует о развитости экономики государства. ВВП означает количество товаров, услуг, работ, произведенных на территории конкретной страны. В условиях рыночной экономики данную деятельность осуществляют предприниматели. В связи с этим

стимулировать осуществление их деятельности необходимо для развития экономики страны.

Согласно статистике¹ на сегодняшний день в Российской Федерации ведут свою деятельность 18 тысяч предприятий среднего бизнеса, 213 тысяч – малого бизнеса и 5 680 тысяч микропредприятий. Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого

¹ Статистика // МСП URL: <https://мсп.пф/analytics/> (дата обращения: 28.11.2022).

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» был принят в 2007 году. При этом ВВП с это времени возрос, но не так существенно, как это ожидалось (см. Приложение №1). Значит, развитию бизнеса что-то мешает. По результатам опроса² предпринимателей большинство из них считают помехами для своей деятельности избыток отчетности, монополизация рынка, высокие налоги и экономическая ситуация в стране.

Основной целью деятельности предпринимателей является максимизация прибыли путем снижения издержек. Однако «осуществление контрольно-надзорных мероприятий с нарушением требований законодательства может повлечь для юридического лица или индивидуального предпринимателя имущественные и неимущественные потери в виде штрафных санкции, взыскания недоимок, приостановление деятельности, недополучения доходов, уменьшения деловой репутации и иные неблагоприятные последствия для дальнейшего ведения бизнеса» [3].

В данной статье проведем исследование путем анализа законодательства, правоприменительной практики, доктрины и сделаем вывод о том, как излишний государственный контроль за деятельностью предпринимателей мешает их развитию и как преодолеть данную помеху.

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности, явились работы Васильевой О. Н., Вошинского М. В., Зарикова Т. В., Егупова Д. А. и др. Общие положения государственного контроля и регулирования предпринимательской деятельности рассматривали Косякова Н. И., Харитоно-

ва Ю. С. и др.. На основе работ Чернопятава А. М. «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» [11], Ершовой И. В. «Государственное регулирование предпринимательской деятельности» [4] подробно рассмотрен порядок проведения государственного контроля за деятельностью предпринимателей. Проблематику государственного контроля и государственного регулирования обсуждали, разрабатывали пути решения правовых проблем в данной сфере такие ученые как Андреева Л. В., Астраханский А. А., Губин Е. П., Ершова И. В. и др.

Однако несмотря на то, что проблема общепризнана и в теоретическом плане достаточно хорошо освещена, целостная концепция решения проблемных вопросов отсутствует, а также ученые детального не рассматривали контроль как сдерживающий фактор развития МСП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В проведенном исследовании методологической основой является совокупность методов научного познания. Основным можно назвать общенаучный диалектический метод, использующий такие приемы как абстракция, синтез и анализ, который был использован при анализе законодательства регламентирующего порядок проведения государственного контроля. Логический метод в данной работе так же широко задействован в выявлении отличий правовых явлений, их признаков и определений в сфере государственного регулирования деятельности МСП. Формально-юридический метод способствовал исследованию содержания правовых норм, а с помощью историко-правового метода удалось понять развитие и становление государственного регулирования и контроля за деятельностью МСП в Российской Федерации.

² Российские предприниматели рассказали, что мешает развитию бизнеса // ТАСС URL: <https://tass.ru/ekonomika/10968749> (дата обращения: 28.11.2022).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Недавно завершилось действие трехлетнего моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса³. Однако мораторий не был абсолютным, так как существовал целый ряд исключений. Так он не касался проверок с категориями риска, классами опасности; определенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перечень которых закрепило Правительство в своем Постановлении; предпринимателей, которые были привлечены к административной ответственности; юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность подлежит лицензированию; в сфере радиационной безопасности, защиты государственной тайны, атомной энергии, пробирного надзора, а также аудиторских организаций [7].

Государство путем введения моратория хотело поддержать бизнес, однако этого не случилось. Во-первых, как уже говорилось раньше, существовало много исключений. Во-вторых, внеплановые проверки бизнеса не были отменены и проводились так же как и раньше. В-третьих, инспекторы ищут и находят обходные пути. В-четвертых, приведенный Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не распространяет свое действие на большое количество видов контроля. Например, на налоговый контроль, валютный, таможенный, банковский, страховой. Всего их приведено 26 видов в качестве исключений.

Как было указано выше, должностные лица ищут и, к сожалению, находят обход-

ные пути. Например, они действуют через возбуждение административного дела с подозрением в совершении нарушения. Оно используется в качестве прикрытия проверки. Так предприниматель арендовала помещение, в котором открыла парикмахерскую. Сотрудники Росреестра провели административное обследование участка, на котором стоит здание, установили что земля предназначена для обслуживания жилого дома, а не парикмахерской. В связи с чем был наложен штраф.⁴ Предприниматель его оспорил, но такие истории сильно демотивируют остальных людей открывать бизнес. Ведь, чтобы его оспорить потребовалось много времени, денег и сил. Подобной практики достаточно много, к тому же далеко не всегда получается оспорить постановление государственного органа.

В частности, в этом виноват тот факт, что законодательная база слишком обширна: практически по каждый вид проверки существует отдельный закон. Предпринимателей «пугает неизвестность. Чего ждать от этих так некстати появившихся проверяющих: штрафа, приостановления деятельности предприятия, возбуждения уголовного дела?! И как себя вести с ними — «гордо и независимо» или «услужливо и подобострастно»? Пытаться им противодействовать или, наоборот, выразить готовность к сотрудничеству?»[1]

Перейдем к анализу законодательства. Одной из причин нарушений со стороны государственных органов в рамках проведения государственного контроля является огромный массив законодательной базы, который достаточно запутан и сложен [8, 9]. Как отметил Астраханкин в своей работе «отсутствие единого закона в этой сфере, устанавливающего общие принципы, сроки, порядки проведения контрольных мероприятий, права, обязанности и ответственность участников соответствующих от-

³ Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

⁴ Российская газета. Федеральный выпуск № 7270 (104) от 16.05.2017.

ношений предоставляет государственным органам широкое поле для злоупотреблений.» [2] Существует Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — №294-ФЗ), однако согласно пунктам 3 и 3.1 статьи 1 положения данного акта не распространяет свое действие на целый ряд мероприятий (10) и видов контроля (26). При этом правила проведения данных мероприятий и видов контроля устанавливаются отдельными законодательными актами. Возникает вопрос, на сколько это эффективно?

Относительно мероприятий данное положение логично, так как они достаточно специфичны, а именно оперативно-розыскные, прокурорский надзор, нарушения антимонопольного законодательства и другие [5, 7]. Нарушения, которые являются основанием для проведения перечисленных мероприятий, существенны, а иногда даже опасны. Это логично, что они регулируются отдельным законодательным актом, который по-особому также защищает права предпринимателей при их проведении.

В то же время, не ясна ситуация с 26 видами контроля, при которых не действует защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленная приведенным №294-ФЗ. Например, в данном перечне приведены такие виды контроля как налоговой, валютный, банковский, страховой и другие. Преимущественно они относятся к экономической сфере. Всего в Российской Федерации существует примерно 100 видов государственного контроля. Примерно четверть из них не подпадает под регулирование №294-ФЗ, причем эта четверть представляет наиболее серьезные и «бьющие по бизнесу» виды контроля. Почему при их проведении не защищаются права предпринимателей?

Например, 14 ноября 2022 года владелица сети «АндерСон» сообщила о проведении проверок, в том числе налоговых, во всех кафе сети сразу. При этом она указала на то, что не все сотрудники налоговой службы составляли акты проведения проверок, без фиксации изымали документы, технику и т. д.⁵ Это очевидное нарушение со стороны государственного органа при проведении налогового контроля. При этом №294-ФЗ защитил бы права предпринимателя в этом случае: такого рода проверку можно квалифицировать как плановую. В этом случае предприниматель должен был быть уведомлен о ее проведении, и она должна была быть включена в ежегодный план. Таким образом, предприниматель смог бы оспорить проведение проверок и взыскать убытки.

Также приведем положительный пример действия закона [6, 10]. Так специалисты Корпорации МСП предотвратили проведение проверок малого бизнеса в Курганской области. Роспотребнадзор включил в ежегодный план проверки 4 предприятий, относящихся к малому бизнесу, во время действия моратория. Корпорация МСП отстояла права предпринимателей и предотвратила нарушение закона⁶.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что до сих пор не созданы достаточно благоприятные условия для развития бизнеса в нашей стране. Существуют административные барьеры на пути создания

⁵ Владелица сети «АндерСон» сообщила о проверках с «маски-шоу» в кафе // РБК URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/638578009a79477a71ea92ef> (дата обращения: 28.11.2022).

⁶ Корпорация МСП добилась отмены незаконно запланированных проверок в отношении курганских предпринимателей // МСП.ПФ URL: <https://mcn.pf/services/news/detail/korporatsiya-msp-dobilas-otmeny-nezakonno-zaplanirovannykh-proverok-v-otnoshenii-kurganskikh-predpri/> (дата обращения: 28.11.2022).

и эффективного функционирования МСП, а также зафиксировано большое количество нарушений во время проведения государственного контроля, что в последующем является сдерживающим фактором развития предпринимательства.

На основании вышесказанного предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022)

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно распространить его действие на виды контроля, указанные в пункте 3.1. статьи 1, что позволит, на наш взгляд, защитить права предпринимателей и тем самым это позволит развивать бизнес.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Астраханкин А.А. Проблемы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) // Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. — Краснодар: ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 201
2. Вошинский М. В. Осуществление государственного и муниципального контроля: защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. — Москва: Редакция «Российской газеты», 2020. — Вып. 5. — 144 с.
3. Егупов Д. А. О практике защиты прав хозяйствующих субъектов от необоснованных внеплановых проверок [Электронный ресурс] / Д. А. Егупов // lawinfo.ru. — 15.05.2019. — URL: <http://lawinfo.ru/catalog/contents-2016/prokuror/1/> (дата обращения: 15.05.2019).
4. Ершовой И. В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебник. — М.: Проспект — 2023. — 543 с.
5. Кулешова Н. Н. Региональный государственный контроль как разновидность государственного контроля: проблемы и перспективы // В сборнике: Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования. сборник научных трудов 3-й Международной научной конференции. Курск, 2020. — С. 199–203.
6. Курочкина О. А. К вопросу о сущности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности // Правовой альманах. — 2022. — № 9 (22). — С. 21–29.
7. Мантарова А. И. Особенности государственной поддержки малого бизнеса в Болгарии // Правовой альманах. — 2022. — № 5 (18). — С. 27–31.
8. Мудрецова М. Е. К вопросу о механизме имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации // Правовой альманах. — 2022. — № 2 (15). — С. 15–21.
9. Павлов С. А. Государственный антимонопольный контроль за экономической концентрацией как вид государственного контроля в РФ // Успехи современного естествознания. — 2008. — № 11. — С. 9.
10. Панина С.А. Актуальные вопросы дистанционного заключения договоров в период пандемии // Образование и право. — 2020. — № 4. — С. 467–472.
11. Чернопятова А. М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие. — М.: Директ-медиа — 2021. — 321 с.

REFERENCES

1. *Astrakhankin A.A.* Problems of protecting the rights of legal entities and individual entrepreneurs during state control (supervision. // Scientific support of the agro-industrial complex Collection of articles based on the materials of the 71st scientific and practical conference of teachers on the results of research for 2015. — Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 201
2. *Voshchinsky M. V.* Implementation of state and municipal control: protection of the rights of legal entities and individual entrepreneurs. Moscow: Editorial Office of Rossiyskaya Gazeta, 2020. Issue 5. 144 p.
3. *Egupov D. A.* On the practice of protecting the rights of economic entities from unreasonable unscheduled inspections [Electronic resource] / D. A. Egupov // lawinfo.ru, 15.05.2019, URL: <http://lawinfo.ru/catalog/contents-2016/prokuror/1/> (accessed: 05/15/2019)
4. *Ershova I. V.* State regulation of entrepreneurial activity: textbook. — M.: Prospekt, 2023, 543 p.
5. *Kuleshova N. N.* Regional state control as a kind of state control: problems and prospects // In the collection: State and Law: problems and prospects for improvement. collection of scientific papers of the 3rd International Scientific Conference. Kursk, 2020, pp. 199-203.
6. *Kurochkina O. A.* On the issue of the essence of the protection of the rights of business entities // Legal almanac. 2022. No. 9 (22), pp. 21-29.
7. *Mantarova A. I.* Features of state support of small business in Bulgaria // Legal Almanac, 2022, No. 5 (18), pp. 27-31.
8. *Mudretsova M. E.* On the issue of the mechanism of property support for small and medium-sized businesses in the Russian Federation // Legal Almanac, 2022, No. 2 (15), pp. 15-21.
9. *Pavlov S. A.* State antimonopoly control over economic concentration as a type of state control in the Russian Federation // Successes of modern Natural science, 2008, No. 11, p. 09.
10. *Panina S. A.* Actual issues of remote conclusion of contracts during the pandemic // Education and law. 2020, No. 4, pp. 467-472.
11. *Chernopyatova A. M.* State regulation of entrepreneurial activity: textbook. — M.: Direct-media, 2021. 321 p.

Приложение № 1

Таблица 1. Рост ВВП в Российской Федерации⁹

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период от 2020 года в 2015–2020 годах Россия должна войти

в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности)⁸. По состоянию на 2021 год Россия занимает 6 место.

Страна	ВВП в миллиардах международных долларов	Доля в мире, 2021, в %
Китай	27313	18,56
США	22996	15,69
Индия	10219	6,95
Япония	5397	3,82
Германия	4815	3,33
Россия	4785	3,07

Таблица 2. Рейтинг стран мира по объему ВВП⁹

⁷ Национальные счета // Федеральная служба государственной статистики URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (дата обращения: 28.11.2022).

⁸ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года»

⁹ GDP, PPP (current international \$). All Countries and Economies // The World Bank URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?most_recent_value_desc=true

Статья поступила в редакцию 28.02.23; одобрена после рецензирования 21.03.23; принята к публикации 24.03.23.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 28.02.23; approved after reviewing 21.03.23; accepted for publication 24.03.23.

The authors read and approved the final version of the manuscript.